

Проблемы формирования инвестиционного климата в Республике Дагестан

Кугай А. И.* , Джамалов М. Ш.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация
* e-mail: kugay-ai@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

Цель. Сформулировать предложения по совершенствованию государственной политики развития предпринимательства и инвестиционного климата в Республике Дагестан.

Задачи. Исследовать современное состояние инвестиционного климата и предпринимательской активности в Республике Дагестан. Рассмотреть международный опыт взаимодействия бизнеса и органов государственной власти. Определить основное направление в деятельности органов государственного и муниципального управления, институтов гражданского общества и бизнес-сообщества Республики Дагестан по формированию благоприятного инвестиционного климата в республике.

Методология. В работе использованы методы социального конструктивизма, институциональный, структурно-функциональный и сравнительного анализа, статистический, также формально-логический методы исследования.

Результаты. Согласно полученным данным, инвестиционный сектор экономики региона нуждается в определенном совершенствовании. Наблюдается отрицательная динамика инвестиций в основной капитал республики, а также снижение объема инвестиций на душу населения за последние годы. Данные за 2019–2021 гг. демонстрируют увеличение объема государственных инвестиций, в то время как объем частных инвестиций в основной капитал республики существенно снижается.

Выводы. Авторы предлагают органам, уполномоченным в сфере предпринимательства и инвестиций, сосредоточиться на информационно-технологическом направлении развития инвестиционной деятельности. Рекомендуются усовершенствовать и активнее продвигать недавно созданную в республике инвестиционную карту Республики Дагестан, обеспечить создание механизмов ее обновления и наполнения новым содержанием, что позволит существенно модернизировать инвестиционную деятельность и вывести ее на качественно новый уровень. Самый большой капитал на фондовом рынке делается в периоды спада, благодаря инвестиционно-навигационной карте. Просто в условиях кризиса люди этого не замечают.

Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, инвестиции, предпринимательство, малый и средний бизнес, бизнес, инвестиционная карта, Республика Дагестан

Для цитирования: Кугай А. И., Джамалов М. Ш. Проблемы формирования инвестиционного климата в Республике Дагестан. *Евразийская интеграция: экономика, право, политика.* 2023; 17 (1): 126–138.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-01-126-138>

Problems of Formation of the Investment Climate in the Republic of Dagestan

Alexander I. Kugai*, Magomed Sh. Jamalov

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management, RANEPА), Saint Petersburg, Russian Federation

* e-mail: kugay-ai@ranepa.ru

ABSTRACT

Aim. Formulate proposals to improve the state policy of entrepreneurship development and investment climate in the Republic of Dagestan.

Tasks. To study the current state of the investment climate and entrepreneurial activity in the Republic of Dagestan. Consider international experience of interaction between business and public authorities. Determine the main direction in the activities of state and municipal authorities, civil society institutions and the business community of the Republic of Dagestan to create a favorable investment climate in the republic.

Methods. The work uses the methods of social constructivism, institutional, structural-functional and comparative analysis, statistical, as well as formal-logical research methods.

Results. According to the data obtained, the investment sector of the region's economy needs some improvement. There is a negative dynamics of investments in the fixed capital of the republic, as well as a decrease in the volume of investments per capita in recent years. Data for 2019–2021 show an increase in the volume of public investment, while the volume of private investment in the fixed capital of the republic is significantly decreasing.

Conclusions. The authors suggest that the authorities authorized in the field of entrepreneurship and investment focus on the information technology direction of investment activity development. It is recommended to improve and actively promote the recently created investment map of the Republic of Dagestan, to ensure the creation of mechanisms for updating it and filling it with new content, which will significantly modernize investment activities and bring it to a qualitatively new level. The largest capital in the stock market is made during periods of recession, thanks to the investment and navigation map. It's just that people don't notice it in a crisis.

Keywords: state and municipal administration, investments, entrepreneurship, small and medium business, business, investment map, Republic of Dagestan

For citing: Kugai A. I., Jamalov M. Sh. Problems of Formation of the Investment Climate in the Republic of Dagestan. *Eurasian Integration: Economics, Law, Politics*. 2023; 17 (1): 126–138. (In Rus.) <https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-01-126-138>

Введение

Государственное и муниципальное управление развитием инвестиционной деятельности — это система методов и мероприятий по стимулированию инвестиционного климата и поддержки субъектов и объектов инвестиций для формирования благоприятной экономической среды в регионе.

Многие часто путают понятия «предпринимательство» и «инвестирование». Предприниматель — это субъект, ведущий бизнес-деятельность с целью получения прибыли, а инвестор — субъект, вкладывающий средства с целью получения прибыли.

Развитие инвестиционной деятельности и предпринимательства является одной из стратегических целей не только государства, но и его регионов. Главным стратегическим документом Республики Дагестан (РД) в сфере инвестиционной деятельности — Государственной программой Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика» развитие малого и среднего предпринимательства в РД и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности обозначены как основная цель.

В условиях сложной геополитической обстановки и огромного количества санкций сектор малого и среднего предпринимательства (МСП), выступающий главным стимулятором инвестиционной деятельности республики, наиболее подвержен влиянию внешних факторов. Опираясь на данные Дагестана за первое полугодие 2022 г., дагестанские предприниматели суммарно заработали 4383,7 млрд руб., при этом убытки дагестанского бизнеса составили 12 048,4 млрд руб.¹ Данные показатели свидетельствуют об

¹ Территориальный орган Федеральной статистики по Республике Дагестан [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики по РД. URL: <https://dagstat.gks.ru/finansii> (дата обращения: 10.01.2023).

отрицательной динамике доходов и убытков дагестанского сектора МСП, что подтверждает актуальность внедрения новых механизмов развития инвестиционного сектора республики.

На сегодняшний день мы наблюдаем, как негосударственный сегмент инвестиций развивается семимильными шагами, примером чему могут послужить онлайн-банкинг, акционерные биржи, перешедшие в цифровой формат, лизинговые компании, консалтинговые организации, венчурные фонды — весь этот инвестиционный конгломерат меняет вектор своего развития в сторону информационно-технологического направления.

В то же время развитие государственного сегмента поддержки инвесторов отстает от сегодняшних трендов и не отвечает современным запросам. На данный момент государство не может предложить потенциальным инвесторам качественно новые и технологические инструменты для инвестиций в сектор предпринимательства.

Государство и регионы, по большей части сосредоточились на развитии малого и среднего предпринимательства, в то время как инвестиционному сегменту уделяется меньше внимания.

Международная практика

Инструменты поощрения и регулирования инвестиций являются одним из ключевых направлений деятельности для правительств многих стран мира. Благодаря инвестициям развиваются многие компании, отрасли, национальные экономики в целом.

Исследования ЮНКТАД (конференция ООН по торговле и развитию) показывают, что как минимум 108 стран имеют инвестиционное законодательство в качестве основного инструмента регулирования инвестиций¹. Вместе с тем, несмотря на то что законы об инвестициях обычно преследуют одни и те же цели, их содержание и общие подходы существенно различаются в разных государствах.

Если говорить о Китае, то в этой социалистической стране сложились специфические подходы к регламентированию рыночных процессов, к которым относится и инвестиционная деятельность. Регуляторами инвестиционной политики КНР являются не только нормативные акты, но и политические директивы.

В Китае инвестиционная деятельность регулируется двумя органами — Государственным комитетом по развитию и реформам КНР и Министерством коммерции КНР. Они разрабатывают стратегии, определяют ключевые цели, анализируют ситуацию в китайской и глобальной экономике, координируют уровень цен, разрабатывают законодательные акты, регламентирующие инвестиции и т. д.

Власти КНР серьезно заинтересованы в поддержке технологического направления для инвестирования. На национальном уровне разрабатываются различные меры для поддержки развития технологических компаний. Одна из таких мер направлена на снижение налогового бремени. Например, если компания классифицируется как «высокотехнологичное предприятие», ставка налога на прибыль автоматически снижается с 25% до 15%.

Если же говорить про иностранные инвестиции, то в последние годы в законодательстве Китая произошли значительные изменения [10]. Важной вехой стало принятие в 2019 г. Закона об иностранных инвестициях (FIL). Ожидается, что FIL откроет новую эру иностранных инвестиций в Китае

С принятием и внедрением FIL многие законы и постановления, которые регулировали инвестиционную политику Китая в течение последних четырех десятилетий, теряют свою актуальность. Теперь все регламентируется одним законопроектом.

FIL станет краеугольным камнем ускоренной нормативно-правовой реформы Китая в области законодательства об иностранных инвестициях и системы управления иностранными инвестициями, что позволит Китаю создать прозрачную, легализованную и равную деловую среду.

Данная законодательная реформа сочетает в себе ряд положительных факторов для развития инвестиционного климата КНР [9]:

¹ Investment Policy Monitor: Special Issue [Электронный ресурс] // United Nations Conference on Trade and Development (сайт). URL: <https://unctad.org/news/investment-laws-widespread-tool-promotion-and-regulation-foreign-investment> (дата обращения: 10.01.2023).

- упрощается административный контроль за иностранными инвесторами, поскольку устанавливается менее обременительный механизм отчетности, а иностранные инвестиции компаний, не включенных в отрицательные списки государственных органов, освобождаются от процедуры согласования с властями;
- создается новая информационная система для усиления посттаможенного контроля за иностранными инвестициями;
- уравниваются права иностранных и китайских инвесторов в вопросах предоставления субсидий и других мер поддержки от государства;
- законодательные и другие нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность, стали более понятными и прозрачными.

Предполагаемый объем входящих инвестиций вследствие принятия закона в течение следующих десяти лет составит 1,5 трлн долл. США.

Пандемия COVID-19 побудила страны всего мира изменить свои экономические приоритеты, и Китай не стал исключением. Столкнувшись с пандемией и ростом напряженности в торговле, правительство Китая приняло в 2020 г. «Стратегию двойной циркуляции». В качестве новой модели экономического развития эта стратегия использует потенциал внутреннего рынка в качестве главной инвестиционной опоры в процессе долгосрочного экономического развития. Тем самым власти Китая намерены отдать приоритет государственной поддержки отечественным проектам.

Понятно, что Стратегия двойного обращения не означает, что Китай закрывает свои двери для иностранных инвесторов. Об этом также свидетельствуют планы властей КНР сделать Хайнаньский порт свободной торговли крупнейшей особой экономической зоной страны.

Еще одним интересным примером регулирования инвестиционной деятельности является Франция. В отличие от Китая, это страна относится к категории рыночных экономик открытого типа. Это означает, что строгих требований и регламентов к ведению бизнеса и инвестициям в стране нет.

Французское законодательство предусматривает множество налоговых льгот для привлечения новых предприятий и инвесторов. Меры поддержки для потенциальных инвесторов как на национальном, так и на региональном уровне включают:

- 1) освобождение или снижение корпоративного налога в течение первых четырех лет инвестиций;
- 2) в некоторых районах Франции, таких как городские предпринимательские зоны (*zones franches urbaines*), местные органы власти могут предоставлять полное или частичное освобождение от местного экономического взноса (*contribution économique Territoire — CET*) начинающим компаниям либо организациям, испытывающим определенные экономические трудности;
- 3) налоговая льгота (*crédit d'impôt recherche*) при расходах на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы);
- 4) кинематографические и аудиовизуальные производственные компании, которые платят корпоративный налог, могут получить налоговый кредит на свои производственные расходы и т. д.

Если говорить про сферу иностранных инвестиций, то во Франции этому аспекту уделяется особенное внимание. Причем в последние годы, как и в Китае, наблюдается существенное реформирование данной области¹. Франция недавно усилила контроль за иностранными инвестициями, приняв Закон № 2019–486 от 22 мая 2019 г. о развитии и трансформации бизнеса (Закон РАСТЕ). Этот Закон усилил полномочия в случае нарушения требований о предварительном разрешении на инвестиционную деятельность иностранными компаниями.

Кроме того, Указ № 2019–1590 от 31 декабря 2019 г., касающийся иностранных инвестиций, реформировал французский режим контроля за иностранными инвестициями. Эта реформа внедрила законодательные изменения, внесенные Законом РАСТЕ, и адаптировала французскую правовую базу к системе координации, введенной в ЕС.

¹ France: Foreign Direct Investment Regulations [Электронный ресурс] // Global Competition Review (GCR). URL: <https://globalcompetitionreview.com/guide/foreign-direct-investment-regulation-guide/second-edition/article/france> (дата обращения: 10.01.2023).

Также Постановление № 2020–892 от 22 июля 2020 г. временно снизило пороговое значение, инициирующее проверку Министерством экономики и инвестиций, не входящих в ЕС.

В результате реформирования были предприняты следующие шаги.

1. Сокращено количество административных барьеров для учреждения иностранных компаний.
2. Создана программа налоговых кредитов на сумму 20 млрд евро (налоговый кредит на конкурентоспособность), произведена отмена налога на солидарность, а также реализовано создание налогового кредита на исследования для молодых инновационных компаний.
3. Реализован проект по созданию нового трудового законодательства для поддержки профессионального обучения и повышения гибкости рынка труда.
4. Иностранные компании получили доступ к тем же субсидиям, что и французские компании (поддержка инвестиций в инновационной сфере, НИОКР, профессионального обучения, создания рабочих мест и т. д.)¹.
5. Также был введен ряд мер по упрощению административных процедур, например, теперь компания может регистрироваться всего за шесть дней, как, например, ускоренная регистрация компании (всего за шесть дней) [6].

Рассматривая специфику регулирования инвестиций в разных странах, остановимся на некоторых вопросах регулирования отношений в сфере инвестиций и предпринимательства в США. Затрагивая американскую практику управления, нельзя не упомянуть о системе показателей развития предпринимательства и инвестиционной деятельности, внедренной Администрацией малого бизнеса (Small business administration) — главным органом, уполномоченным в сфере поддержки развития предпринимательства США. Данная система показателей позволяет отслеживать не только динамику развития предпринимательства в отдельно взятом штате, но и отслеживать степень востребованности той или иной меры государственной поддержки, что существенно повышает эффективность их внедрения в будущем [8].

Еще одним примером прогрессивной поддержки малого предпринимательства является внедрение властями США механизма развития экономически неблагополучных регионов страны путем реализации программы HUBZone, что позволяет создать новые рабочие места и привлечь дополнительные инвестиции [7].

Инструментом реализации данной программы является обеспечение доступа предпринимателей к федеральным государственным заказам на приоритетных условиях. В частности, американское законодательство требует, чтобы заинтересованные правительственные структуры заключали 3% государственных контрактов с малыми предприятиями, зарегистрированными в HUBZone [4, р. 67–71].

США являются крупнейшим в мире получателем прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Существует четыре федеральных закона, регулирующих иностранные инвестиции в Соединенных Штатах, причем некоторые из них были приняты несколько десятилетий назад. В США нет ограничений на валютные операции, движение капитала и т. д. Однако даже в США, стране с либеральной рыночной экономикой, возрастают масштабы контроля за инвестициями. К примеру, нельзя не отметить принятый закон «О модернизации оценки рисков иностранных инвестиций» (Foreign Investment Risk Review Modernization Act — FIRREA). Он затронул многие аспекты деятельности иностранных инвесторов.

Кроме того, многочисленные комиссии и государственные органы в США регулируют иностранные инвестиции, исходя из геополитических интересов США. Примером является торговая война с Китаем, которая существенно осложнила для китайских инвесторов деятельность на американском рынке.

Безусловно, иностранные инвестиции являются существенным фактором в развитии экономики. Однако на фоне пандемии и геополитической неопределенности (включая усиление конфронтации между многими участниками мирового сообщества, что приводит к ухудшению состояния развития

¹ The Big Investment Plan 2018–2022 [Электронный ресурс] // Gouvernement (сайт). URL: <https://www.gouvernement.fr/action/le-grand-plan-d-investissement-2018-2022> (дата обращения: 10.01.2023).

всей глобальной экономики в целом) все больше стран мира стремятся более тщательно подходить к проверке иностранных инвестиций и реализуют усилия по блокированию инвестиций в чувствительные сектора¹.

В целом, в качестве итогов, можно отметить следующее. Сфера инвестиций является важным аспектом государственного регулирования в самых разных странах мира. Вместе с тем в условиях пандемии и геополитических кризисов в последние годы возрастает степень регулирования ПИИ особенно в тех сферах, которые являются стратегически важными для национальной безопасности.

Развитие инвестиционного климата в Республике Дагестан

Республика Дагестан состоит из 760 муниципальных образований (40 муниципальных районов, 9 городских округов, 700 сельских поселений, 7 городских поселений) и является субъектом Российской Федерации, который входит в состав Северо-Кавказского федерального округа [2].

На сегодняшний день в Республике Дагестан реализуется множество перспективных и уникальных инвестиционных проектов [3].

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал Республики Дагестан

Fig. 1. Dynamics of investments in fixed capital of the Republic of Dagestan

Растущий рейтинг инвестиционной привлекательности региона способствовал увеличению суммарного объема инвестиций до рекордных 273,4 млрд руб. в 2020 г. (прим. данные за 2022 г. взяты за девять мес.)² (рис. 1).

Вместе с тем данные за 2020 и 2021 гг. указывают на существенное снижение объема инвестиций в основной капитал (на 22,1 млрд руб. или 8,8%).

Если спроецировать указанные показатели на душу населения, диаграмма будет выглядеть следующим образом³ (рис. 2).

¹ How Countries Can Regulate Investment Screening [Электронный ресурс] // Chatham House (сайт). URL: <https://www.chathamhouse.org/2022/04/how-countries-can-regulate-investment-screening> (дата обращения: 10.01.2023).

² Территориальный орган Федеральной статистики по Республике Дагестан [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики по РД. URL: <https://dagstat.gks.ru/finans> (дата обращения: 10.01.2023).

³ Там же.

Рис. 2. Объем инвестиций на душу населения РД

Fig. 2. Volume of investments per capita RD

Основными факторами, предшествовавшими отрицательной динамике указанных показателей, явились, на наш взгляд:

- введение ограничений в связи с эпидемией коронавирусной инфекции;
- давление контролирующих и надзорных органов, в том числе правоохранительных;
- труднодоступность услуг кредитования на длительные сроки по льготным ставкам.

Помимо вышеупомянутых факторов нельзя не упомянуть о снижении динамики инвестирования со стороны частных инвесторов [1].

Значительная доля инвестиций в основной капитал в 2021 г. в Республике Дагестан (70,8%) приходится на бюджеты разных уровней, в том числе:

- 45,6% — средства федерального бюджета;
- 21,5% — средства республиканского бюджета;
- 3,7% — средства муниципальных бюджетов.

При этом объем частных инвестиций в общей структуре затрат составляет всего 18,9%¹ (рис. 3).

Приведенные показатели демонстрируют сохраняющуюся тенденцию значительной доли объема инвестиций в основной капитал со стороны бюджетов всех уровней при относительно небольших значениях объемов частных инвестиций.

Приведем сравнительный анализ объема инвестиций в разрезе государственного и частного секторов за 2019–2021 гг.⁸(рис. 4).

¹ Территориальный орган Федеральной статистики по Республике Дагестан [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики по РД. URL: <https://dagstat.gks.ru/finansi> (дата обращения: 10.01.2023).

Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал РД по источникам
Fig. 3. Structure of Investments in Fixed Capital of EP by Sources

Рис. 4. Показатели инвестирования собственных средств компаний от общего числа инвестирования в основной капитал республики, %
Fig. 4. Indicators of Investment of Own Funds of Companies from the Total Number of Investments in the Fixed Capital of the Republic, %

Данные графика демонстрируют отрицательную динамику инвестирования собственных средств компаний в основной капитал республики за 2020 и 2021 гг. (снижение на 6,8%), тогда как неизменным остается объем инвестиций за счет государственных средств, что не соответствует общероссийской и мировой практике, а также свидетельствуют о снижении инвестиционной активности в частном секторе экономики республики [1].

Для примера рассмотрим аналогичные показатели одного из наиболее успешных в экономическом плане регионов СКФО, Ставропольского края, которые демонстрируют обратную разницу показателей бюджетных и частных инвестиций в основной капитал¹ (рис. 5).

¹ Территориальный орган Федеральной статистики по Ставропольскому краю [Электронный ресурс] // Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстат). URL: <https://stavstat.gks.ru/> (дата обращения: 10.01.2023).

Рис. 5. Соотношение показателей бюджетных и частных инвестиций в Ставропольском крае, %
 Fig. 5. The Ratio of Indicators of Budgetary and Private Investments in the Stavropol Territory, %

Динамика Ставрополя демонстрирует многократное превосходство частных инвестиций над бюджетными, что является весомым фактором при оценке развития инвестиционного климата в данном регионе и указывает на относительно благоприятный инвестиционный климат в регионе.

Безусловно, в современных условиях только существенный рост объема частных инвестиций может способствовать обеспечению роста уровня жизни населения, созданию необходимого количества рабочих мест и пространственному развитию территорий.

Достижение задач и целей, поставленных в Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, невозможно без развития частного сектора инвестирования.

На сегодняшний день в республике создана вся необходимая нормативно-правовая база для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности, однако, на наш взгляд, недостаточно развиты механизмы и инструменты привлечения инвесторов [2].

Анализируя сегодняшние мировые тренды инвестиционной индустрии и предпринимательства, можно прийти к выводу, что перспективы развития отрасли связаны с ускоренным информационно-технологическим развитием.

Инвестиционная карта Республики Дагестан как механизм совершенствования инвестиционного климата в регионе

Руководством Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (далее — Агентство) — уполномоченного органа правительства РД в указанной сфере автору данной статьи была предоставлена возможность разработки и внедрения инвестиционной карты Республики Дагестан во исполнение приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2021 г. № 591.

Данный приказ подразумевает внедрение регионального инвестиционного стандарта, состоящего из следующих этапов:

- 1) разработка инвестиционной декларации субъекта;

- 2) создание агентства развития субъекта;
- 3) создание инвестиционного комитета субъекта;
- 4) формирование инвестиционной карты субъекта;
- 5) внедрение свода инвестиционных правил субъекта Российской Федерации¹.

Инвестиционная карта (далее — Инвесткарта) — это интернет-портал для подбора площадок и других объектов для инвесторов.

По сути, это аналог геосервиса типа 2ГИС, Яндекс.Карт и других, но для конкретного региона и работает для того, чтобы проекты и инвесторы находили друг друга.

Инвесткарта — неотъемлемая часть инвестиционного портала региона и органа власти, т. к. она связана с каталогом проектов региона, на карте отображается информация о территориальном планировании, ресурсной базе, коммуникациях, мерах поддержки и тарифах, свободных площадках для реализации инвестиционных проектов².

В соответствии с методическими рекомендациями инвестиционная карта состоит из определенных разделов (слоев):

- инженерная инфраструктура инвестиционной площадки;
- транспортная инфраструктура субъекта РФ;
- территориальные и земельные ресурсы перспективного развития;
- инвестиционные площадки и преференциальные режимы;
- полезные ископаемые³.

Инвестиционная карта, очевидно, является уникальным, наиболее продвинутым цифровым механизмом привлечения инвестиций, внедренным Минэкономразвития РФ за последние пять лет. Благодаря простому и понятному механизму взаимодействия с пользователем, Инвесткарта выступает связующим звеном в процессе сотрудничества государства, предпринимателя и потенциального инвестора.

В процессе создания Инвесткарты РД, по согласованию с Минэкономразвития РФ, автором были добавлены еще два слоя — «Земли» и «Помещения», свободные от обременения третьих лиц, на которых инвесторы смогут вести практически любую предпринимательскую деятельность, начиная от сельскохозяйственной, заканчивая военным направлением. В результате проведенной работы в Инвесткарту РД дополнительно добавлены более восьмидесяти земельных участков общей площадью 30 256 га и десять помещений общей площадью 3397 кв. м.

Благодаря Инвесткарте на сегодняшний день любой инвестор, проживающий в Российской Федерации и желающий начать вести предпринимательскую деятельность в регионе, может напрямую связаться с властями муниципалитета и предложить свой проект для реализации, что существенно улучшает и ускоряет процесс инвестирования в республике.

Пути совершенствования инвестиционной карты

Вместе с тем инвестиционная карта сочетает в себе несколько особенностей, препятствующих полномасштабному взаимодействию с инвесторами в республике.

1. Направленность на средний бизнес, в то время как малый остается в тени. На карту попадают проекты, состоящие в реестре инвестиционных проектов РФ и субъекта, то есть это проекты, уже имеющие определенные ресурсы (фабрики, рабочий персонал, оборудование и т. д.). В первый день

¹ Приказ Минэкономразвития РФ от 30.09.2021 № 159 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»)» [Электронный ресурс] // Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/608913625?marker=7ECOKF> (дата обращения: 10.01.2023).

² Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан [Электронный ресурс] // Инвестиционный портал Республики Дагестан. URL: <http://dagestaninvest.ru/map/> (дата обращения: 10.01.2023).

³ Приказ Минэкономразвития РФ от 30.09.2021 № 159 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»)» [Электронный ресурс] // Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/608913625?marker=7ECOKF> (дата обращения: 10.01.2023).

публикации инвестиционной карты в агентство поступило более десяти обращений от субъектов малого предпринимательства с просьбой опубликовать их проект, однако удовлетворить их просьбу не представилось возможным, так как положение Инвесткарты этого не подразумевает.

Минэкономразвитию РФ следует пересмотреть направленность карты и расширить ее функционал в сторону малого предпринимательства.

2. Инвесткарта — это платформа для размещения. В положении указано, что Инвесткарта размещается на информационном портале ответственного органа, но, как показывает практика, сайты органов власти не пользуются популярностью у населения республики, о чем свидетельствуют данные по посещению сайта — пятьдесят посещений в сутки.

В день, когда Инвесткарта была официально представлена и были сделаны соответствующие публикации в СМИ, количество посещений достигло рекордных 750 посещений за сутки, что демонстрирует повышенный интерес к инвестированию у общества, однако с каждым днем показатели приближались к привычным для портала.

Очевидно, необходимо пересмотреть положение по формированию карты и дать возможность регионам разрабатывать отдельный софт для приложения, позволяющий быстро и через любое устройство просмотреть Инвесткарту. Создание отдельного приложения поможет потенциальным инвесторам поинтересоваться на масштаб и уровень оказываемых услуг государством.

Недостатки государственного управления инвестиционной картой

Вместе с тем основным источником развития потенциала любой Инвесткарты является именно PR-составляющая — завлечь потенциальных инвесторов можно только с помощью рекламы. Как говорил Генри Форд: «Если бы у меня было четыре доллара, три из них я отдал бы на рекламу». Большинство предпринимателей в республике даже не осведомлены о существовании инвестиционной карты, и большая часть информации, опубликованной на ней, лежит «мертвым грузом».

Власти республики не продвигают данную платформу, отсутствуют какие-либо публикации в СМИ, лишь в день релиза карты были сделаны официальные заявления исполнительных органов и приглашены журналисты.

Органам республиканской власти следовало бы всесторонне рекламировать данную платформу, используя региональные СМИ, организовывать дискуссионные площадки для обсуждения механизмов наполнения инвестиционной карты новым содержанием, привлекая к сотрудничеству известных предпринимателей и общественных деятелей. Только посредством популяризации данного проекта можно достичь ощутимых показателей в реализации инвестиционной карты.

Заключение

Инвестиционная сфера РД стремительно развивается, в том числе благодаря экономическим реформам, проводимым властями региона, и грамотно выстроенному инновационному курсу, определенному Министерством экономического развития РФ, но современная геополитическая обстановка диктует новые правила для развития инвестиционного сектора республики.

Республиканским властям не стоит недооценивать потенциал развития инвестиционной карты, примеры успешно реализованных инвестиционных карт имеются — это Москва, Республика Башкортостан, Ленинградская область.

Развитие инвестиционной карты может стать началом успешного информационно-технологического курса, проводимого властями региона самостоятельно и вывести республику в лидеры по уровню инвестиционного потенциала в СКФО.

И наконец, самый большой капитал на фондовом рынке делается в периоды спада, благодаря инвестиционно-навигационной карте. Просто в условиях кризиса люди на это, зачастую неоправданно, не обращают внимание.

Литература

1. Арсланов Ш. Д. Проблемы формирования и развития инвестиционной сферы в Республике Дагестан // Региональные проблемы преобразования экономики. 2014. № 4 (42). С. 122–127.
2. Курбанова У. А. Анализ современного состояния инвестиционных процессов в Республике Дагестан // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. 2019. № 4. С. 27–37.
3. Хасбулатова Б. М. Инвестиционный потенциал Дагестана: возможности и их использование // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). 2018. № 3.
4. Bradley Powers, Kyle Simons. Small Business Administration HUBZone Program: Discussion and Debate. New York : Novinka / Nova Science Publishers, Inc., 2012. 108 p.
5. Emily Xueref-Poviac, Katrin Schallenberg. France: Foreign Direct Investment Regulations // The Journal of GCR. 2022.
6. Governing Regional Development Policy: The Use of Performance Indicators. OECD : Paris, 2009. 198 p.
7. Janikowski W. Small Business Administration Programs: Overview and Considerations. Nova Science Publishers, Inc., 2013. P. 245–258.
8. Pavone S. The Small Business Administration 504 Loan Program. Nova Science Publishers, Inc., 2014.
9. Zhang S. Protection of Foreign Investment in China: The Foreign Investment Law and the Changing Landscape. Eur Bus Org Law Rev (2022). P. 17–20.
10. Yawen Zheng. China's New Foreign Investment Law and Its Contribution Towards the Country's Development Goals // The Journal of World Investment & Trade. 2021. Vol. 22. Issue 3. P. 388–428.

Об авторах:

Кугай Александр Иванович, профессор кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор философских наук, профессор;
e-mail: kugay-ai@ranepa.ru

Джамалов Магомед Шамилович, студент факультета государственного и муниципального управления Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Санкт-Петербург, Российская Федерация);
e-mail: goretz1890@gmail.com

References

1. Arslanov Sh. D. Problems of Formation and Development of the Investment Sphere in the Republic of Dagestan. *Regional Problems of Transformation of the Economy* [Regional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki]. 2014; (4): 122–127. (In Rus.)
2. Kurbanova U. A. Analysis of the Current State of Investment Processes in the Republic of Dagestan. *Bulletin of the Dagestan State University* [Vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo universiteta]. Series 3: Social Sciences. 2019; (4): 27–37. (In Rus.)
3. Khasbulatova B. M. Investment Potential of Dagestan: Opportunities and Their Use. *A-factor: Scientific Research and Development (Humanitarian Sciences)* [A-faktor: nauchnye issledovaniya i razrabotki (gumanitarnye nauki)]. 2018; (3). (In Rus.)
4. Bradley Powers, Kyle Simons. Small Business Administration HUBZone Program: Discussion and Debate. Novinka; 2012. 108 p.
5. Emily Xueref-Poviac, Katrin Schallenberg. France: Foreign Direct Investment Regulations. *The Journal of GCR*. 2022.
6. Governing Regional Development Policy: The Use of Performance Indicators. OECD : Paris, 2009. 198 p.

7. Janikowski W. Small Business Administration Programs: Overview and Considerations. Nova Science Publishers, Inc., 2013: 245–258.
8. Pavone S. The Small Business Administration 504 Loan Program. Nova Science Publishers, Inc., 2014.
9. Zhang S. Protection of Foreign Investment in China: The Foreign Investment Law and the Changing Landscape. *Eur Bus Org Law Rev.* 2022: 17–20.
10. Yawen Zheng. China's New Foreign Investment Law and Its Contribution Towards the Country's Development Goals. *The Journal of World Investment & Trade.* 2021; (22) 3: 388–42.

About the authors:

Alexander I. Kugai, Professor of the Department of State and Municipal Administration of the North-Western Institute of Management, RANEPА (Saint Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (Philosophy), Professor;
e-mail: kugay-ai@ranepa.ru; kugay3@yandex.ru

Magomed Sh. Jamalov, student of the Faculty of State and Municipal Administration of the North-Western Institute of Management of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russian Federation);
e-mail: goretz1890@gmail.com